

В. А. Кирвас

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

**(Межвузовская научно-практическая конференция
24 ноября 2018 г.)**

24 ноября 2018 года в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» на базе кафедры «Информационные технологии и математика» (ИТМ) прошла XX-я юбилейная межвузовская научно-практическая конференция «Экспертные оценки элементов учебного процесса». На конференции обсуждались актуальные проблемы современного образования и научно-практические рекомендации по повышению эффективности учебного процесса на базе современных информационных технологий и инновационных методик математического моделирования.

В сборнике материалов конференции текущего года опубликовано 34 тезиса докладов тридцати девяти представителей различных высших учебных заведений.

С приветственным словом на конференции выступила проректор по научно-методической работе ХГУ «НУА» доктор социологических наук, профессор Михайлева Екатерина Геннадиевна. В работе конференции приняли участие преподаватели и аспиранты следующих вузов: Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», Харьковского национального экономического университета, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства, Харьковской государственной академии культуры, Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт», Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Национального университета гражданской защиты Украины, Новокаховского политехнического института, Луганского национального аграрного университета, а также учителя Специализированной экономико-правовой школы ХГУ «НУА».

Участниками конференции много внимания было уделено современной тенденции цифровизации образования. Так, заведующий кафедрой ИТМ Кирвас В. А. посвятил свой доклад формам цифровизации и альтернативному программному обеспечению учебного процесса. Профессор Дроздова И. П. выступила с докладом о информатизации высшего образования как предпосылки подготовки компетентного специалиста. Положительные и отрицательные последствия информатизации в системе обучения были затронуты в докладе Грушко А. И. Своё видение о диджитализации учебного процесса рассказала Живцова А. И. Роль цифровой экономики в подготовке студентов экономического факультета рассмотрена в докладе Бобыра Е. И. и Лещенко Е. В. Роль преподавателя в обеспечении цифровой трансформации учебного процесса отмечена в докладе Козыренко С. И.

Традиционно на конференции рассмотрены и различные формы удалённого обучения, что соответствует сегодняшнему тренду в образовании. Доцент Барашев К. С. рассмотрел интернет-сервисы для удалённых коммуникаций. О применение дистанционных форм обучения в непрерывной подготовке переводчиков было обращено внимание в докладе доцентов Берест Т. Н. и Куприковой Г. В. А доцент Молчанов В. П. в своём докладе обратил внимание на повышение эффективности обучающих web-приложений. О смешанном методе обучения математике студентов непрофильных специальностей рассказала Дьячкова О. В. Доцент Свищева Е. В. обратила внимание слушателей на такое явление в деле обучения математике, как массовые открытые онлайн-курсы.

Отдельным блоком рассматривались вопросы оценки академических достижений обучаемых. Так доцент Гога Н. П. акцентировала внимание слушателей на особенности контроля знаний студентов различными типами восприятия информации. Яриз Е. М. рассуждал о роли контроля знаний и умений в решении задачи повышения качества и эффективности учебного процесса. Об использовании нейросетевых технологий с целью оптимизации информационной базы тестовых заданий для оценки знаний студентов отмечено в докладах

Костиковой М. В. и Скрыпиной И. В. Как проверить математические знания учащихся с помощью экспресс-тестирования рассказала учитель Радченко И. В.

В ряде докладов и сообщений поднимались как частные аспекты преподавания отдельных дисциплин, так и общие вопросы организации и проведения учебного процесса.

Например, профессор Метешкин К. А. в совместном докладе со студенткой Левченко А. Р. рассмотрел проблему систематизации знаний в учреждениях высшего образования и путь к её решению. Новые требования и задачи рейтинга Webometrics доложил проректор по ИТ ХГУ «НУА» Козыренко В. П. Нужна ли математика филологу рассуждала доцент Ситникова П. Э. Об интегрированном подходе в образовании сообщила Поморцева Е. Е.

Доценты Малько А. Д. и Шаратова Е. П. доложили о применении интерактивных методов обучения при изучении учебной дисциплины «Культура безопасности». О виртуальной реальности в профориентационной работе вуза рассказал доцент Климяк В. Е. Тему «Электронный учебник как средство формирования познавательной активности учащихся» рассмотрел учитель информатики Корчма С. В. О практике по программированию в вузе при подготовке IT-специалистов доложил Тимонин В. А. Учитель математики Анищенко В. В. представила сообщение о билингвальном обучении математике в школе.

Об информационной платформе – как средстве принятия управленческого решения в системе науки рассказал аспирант Карп А. В. Обобщённую модель формализации различных процессов и явлений в системах с дуальными процессами представила Морозова О. И. Проблема мотивации студентов при изучении истории Украины на неспециальных факультетах раскрывалась в сообщении Рудник Д. Г. В сообщении Лазаренко О. В. рассматривалась структура курса e-Learning и управление хаотически событиями. Об использовании ИТ-технологий в подготовке специалистов в области транспортных технологий рассказал Лабенко Д. П.

Ряд докладов посвящён различным аспектам образовательных ресурсов при обучении иностранным языкам. Доцент Петрасова С. В.

со своими магистрами Галкиной Я. Р. и Туевым А. В. доложили об автоматической экстракции терминологической информации из англоязычных текстов в области Software Testing и использовании семантических частотных словарей английского языка в компьютерной лингводидактике. А студент факультета «Референт-переводчик» Сафронов К. В. убеждал в своём сообщении почему в программу обучения переводчиков следует включить экскурсии на иностранном языке.

В завершение были определены приоритетные направления для исследований и обсуждения на следующей XXI-й конференции в 2019 году:

- трансформация социальных процессов в образовании в условиях цифровизации общества;
- изучение возможностей разработки и использования образовательных ресурсов в цифровой среде;
- изучение целесообразности и возможностей использования технологии BYOD (Bring your own devices – принесите своё собственное устройство) на занятиях в университете;
- опыт использования метода «перевёрнутого» обучения дисциплин в университете.